

DIABETES TIPO 2 E OS IMPACTOS SOBRE AS DOENÇAS CARDIOVASCULARES EM IDOSOS

Maria Clara Rodrigues Silva¹
Caren Nádia Soares de Sousa²

RESUMO: A Diabetes Mellitus Tipo 2 é uma síndrome metabólica ocasionada pela deficiência do hormônio insulina no organismo, gerando o aumento do índice glicêmico no sangue. Como consequência pode acarretar o aparecimento de doenças cardiovasculares, pois quanto maior o índice de glicose na corrente sanguínea, maiores são os riscos também de obesidade e aterosclerose. Trata-se a uma revisão de literatura, com o objetivo de fomentar os profissionais de saúde a operar suas consultas analisando os fatores de risco para doenças cardiovasculares em pacientes diabéticos do tipo 2. Foram analisados artigos com informações de vida destes idosos e chegam a conclusão de que estes tiveram uma má qualidade de vida com maus hábitos alimentares, consumo de álcool e tabagismo durante a vida, problemas socioeconômicos, baixa escolaridade e desemprego. E em alguns casos herdaram de suas antepassadas doenças cardiovasculares.

Palavras-chave: Diabetes, Doenças cardiovasculares, idosos

Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. Email:
clarinharodrigue17@gmail.com

Docente do curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIGRANDE. Doutora em
Farmacologia.
Email: carensouares@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica crônica que tem como principal característica o aumento do índice glicêmico no sangue, mais conhecido como hiperglicemia, causada pela deficiência na produção do hormônio insulina no organismo. O Diabetes Mellitus Tipo 2 (DMT2) é a mais comum e adquirida ao longo da vida através de maus hábitos alimentares, problemas socioeconômicos e familiares (COLE,2020).

É comum esta doença se manifestar e agravar de forma silenciosa principalmente em idosos, de modo que os pacientes recebam diagnóstico tardio aumentando as chances de complicações, como por exemplo, problemas cardiovasculares, cardiopulmonares e hipertensão arterial. Com isso, das complicações cardiovasculares podem ocorrer Infarto Agudo do Miocárdio, Insuficiência Cardíaca, Aterosclerose, dentre outras (DE SANTANA

DOMINGOS,2021)

Essa pesquisa tem como objetivo salientar os fatores de risco que os pacientes com DMT2 apresentam para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e a relevância de serem monitorados durante as consultas de enfermagem de modo a prevenir complicações e promover a saúde.

Trata-se de uma revisão de literatura, onde foi feita a busca por meio do Google

Acadêmico, onde foram postos os filtros Base de dados, Scientific Electronic Library Online (SciELO), filtros de tipos de estudo: estudo de etiologia, estudo observacional, estudo prognóstico, estudo diagnóstico e estudo de incidência. Utilizando-se dos descritores diabetes do tipo 2; doenças cardiovasculares; consulta de enfermagem, outrossim foram aplicados: período de 2006 a 2022 no idioma português. Foram excluídos estudos que não estavam disponíveis na íntegra, monografias, dissertações e teses.

2. ANALÍSE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A doença cardiovascular aterosclerótica é uma das principais causas de morte cerebrovasculares. Além disso, acredita-se que exista uma tendência maior de complicações vasculares em pacientes diabéticos (DE SANTANA DOMINGOS,2021). Além destas complicações mais severas, temos os sintomas da hiperglicemia, os quais não podem ser ignorados, exemplos: boca seca, emagrecimento rápido, fraqueza, tontura, poliúria, polifagia,

etc. Caso não observado e controlado pode evoluir ao Coma Hiper osmolar (VER BRAS ENFERM, 2006).

Quando se trata de pacientes idosos o cuidado e a atenção devem ser redobrados. O envelhecimento causa alterações morfológicas, bioquímicas e funcionais no organismo. Com o passar dos anos é de grande recorrência o surgimento de algumas patologias, incluindo principalmente a diabetes, pressão alta, obesidades e problemas cardiovasculares (CAETANO,2008). Segundo pesquisas, idosos com faixa etária entre 60 e 80 anos tem maiores chances de desenvolver problemas cardiovasculares como resultado de uma má qualidade de vida consumindo álcool, comidas com excesso de sódio e gordura, sedentarismo e tabagismo (CAETANO,2008).

Além disso, pacientes com diabetes e doenças cardiovasculares tem o pior prognóstico em tratamentos futuros, pois as respostas aos medicamentos se tornam mais difíceis e apresentam pouca possibilidade de sobrevivência a curto prazo. O aumento de pacientes com diabetes tem sido de forma rápida e contínua, alertando os hospitais e profissionais da saúde. A área da cardiologia ocorreu alguns avanços, envolvendo procedimentos cirúrgicos extracorpórea, e desenvolvimento de novos medicamentos para tratamentos de melhor performance (SCHAAN,2007).

A obesidade também é um dos fatores que contribuem para o aparecimento dessas complicações vasculares e metabólicas. Mediante a taxa de predominância, 71% são equivalentes a mulheres idosas que apresentavam ter hábitos de alcoolismo, sedentarismo e tabagismo (SOTOLONGO,2022). No Brasil, o índice da população idosa (homens e mulheres) passou de 6,2% para 13,9% em 30 anos. Segundo estimativas, este índice alcançará mais de 100% em 2050, resultando uma grande parte da população com faixa etária de mais de 60 anos, causando um enorme impacto da saúde pública do país. Portanto, é necessário atenção especial, acompanhamento especializado e com maior frequência a esse público alvo, buscando garantir maior prevenção mediante as patologias futuras (CAETANO,2008).

A partir de dados, uma parte significativa dos idosos tem antecedentes familiares para problemas cardiovasculares, a mais comum é a hipertensão arterial, onde quase 100% dos casos é herdada pelos pais. Em relação as causas podemos citar o consumo excessivo de sal (cloreto de sódio), consumo excessivo de cafeína, ingestão de alimento com teor de gordura elevados, tabagismo e falta de atividade física. A incidência desta doença é maior em raça negra e pessoas diabéticas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Outro fator importante a analisar é que cerca de 41% dos idosos são sedentários, o que dificulta a qualidade de vida destes doentes. No entanto, a atividade física regular ajuda a manter a saúde cardiovascular do indivíduo, reduzindo assim as morbidades e mortalidades para doenças do coração (CAETANO, 2008).

Um estudo feito em 2015 que incluiu cerca de 30 idosos com uma faixa etária de 60 a 79 anos apresentou um índice de fragilidade associada a diabetes mellitus tipo 2. A porcentagem chegou a 56% dos casos de fragilidade, dentre os fatores com maiores números se encontram mulheres idosas, viúvos, desempregados, com baixa escolaridade e de pele cor branca. Idosos viúvos, que não trabalham e do sexo feminino obteve uma média de 70%, enquanto em relação a cor branca sendo menos de 60% (SILVA,2015).

A diabetes é uma doença crônica muito comum e de alta prevalência na sociedade há muitos anos, com ela foi observado também o surgimento de complicações vasculares. Diversos pesquisadores e estudiosos utilizaram métodos com referência em dados e experimentos para calcular a porcentagem da população de idosos com esses dois tipos de morbidades. Foi analisado que essa parcela populacional necessita de maior atenção de uma equipe multidisciplinar e apoio familiar. Diante o exposto, faz-se necessário a atenção dos profissionais da saúde voltada a população sênior no intuito de avaliar e informar sobre estilo de vida saudável para que essa parcela da população tenha mais autoridade, autonomia e independência.

Algumas pesquisas apontaram que estes indivíduos também sofrem sem o apoio familiar, falta de recursos como desemprego e baixa escolaridade. O sexo e idade também influenciam para o aparecimento destas disfunções, é de suma importância que estes idosos encontrem refúgio e consolo em meio as doenças. Por isso, é recomendado a equipe de profissionais enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, dentre outros, em conjunto com a família ou uma rede de apoio trabalhar de forma atenciosa, prestativa e atenta ao tratamento dos pacientes idosos diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 e que tenham predisposição a complicações cardiovasculares.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No Brasil temos diversos casos de pacientes diabéticos, porém observamos uma maioria sendo parte da população idosa. Muitos correm riscos por já apresentarem doenças hereditárias como problemas cardíacos, por isso, é importante orientar essa parcela populacional, educa-los de maneira simples e coerente, fazendo com que possa ser oferecido o melhor tratamento com menos riscos à saúde destes idosos. Com isso, faz-se necessário a intervenção da enfermagem na educação em saúde, informando, ensinando e ampliando os conhecimentos técnico-científicos sobre os riscos que a DM2 e as doenças cardiovasculares causam sobre o funcionamento fisiológico da pessoa idosa.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Saúde. Hipertensão (Pressão alta). Anatel. Brasília, Ministério da Saúde, 2021

COLE, J.B., Florez, J.C. Genética do diabetes mellitus e complicações do diabetes. *Nat Rev Nephrol* **16**, 377–390 (2020). <https://doi.org/10.1038/s41581-020-0278-5>

CAETANO, J.A, Costa A.C, Santos Z.M.S.A, Soares E, 2008. Descrição dos fatores de risco para alterações cardiovasculares em grupos de idosos. Disponível em; <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000200015>

FAEDA, Alessandra & Leon, P.M.R.G.C. Assistência de enfermagem a um paciente portador de Diabetes Mellitus. *Rev. Bras. Enferm.* 2006 dez; 59(6): 818-21, Brasília, DF, Dulce Aparecida Barbosa.

RODRIGUES DE SANTANA DOMINGOS, O.; CERQUEIRA DA SILVA, J. A.; COSTA DE OLIVEIRA, A. de C. OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM A PACIENTE COM COMPLICAÇÕES CARDIOVASCULARES. **Revista Remecs - Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos em Saúde**, [S. l.], p. 15, 2021. Disponível em: <https://www.revistaremeccs.com.br/index.php/remecs/article/view/320>. Acesso em: 18 out. 2024.

SCHAAN, D.B & Reis, F.A. Doença cardiovascular e Diabetes. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0004-27302007000200002>

SILVA, PENHA Analizia. Síndrome da fragilidade em idosos com diabetes mellitus tipo 2. São Paulo, Janine Schirmer, *Acta Paul Enferm.* abril 2015; 28(6):503-9.

SOTOLONGO ARRO, Olga. Caracterização dos idosos diabéticos tipo 2, segundo variáveis clínico-epidemiológicas. Punta Brava, 2020. *Rev. Hablan. Cienc. Med., Havana*, v.21, não. 3, pág, junho 2022. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?scrip=sci_arttext&pid=S1729-519X2022000300005&Ing=es&nrm=iso. Acessado em 8 out. 2024. Epud 10 junho de 2022.